

ORGANIZAÇÃO

Sociedade Brasileira de Pesquisa e Inovações em Saúde - SOBRAPIS

PARCEIROS

Apoena: Faculdade e cursos técnicos
Bristol Hotéis&Resorts
Equi2med
Instituto Escutha
Iunny Care: Cuidado|Conexão|Sabedoria feminina
Liga Acadêmica de Urgência e Emergência
Maybooks
Profissão Biotec
Trinca: Camisas personalizadas
Zenius Capital

CORPO EDITORIAL - ANAIS DO VI CONGRESSO NACIONAL DE INOVAÇÕES EM SAÚDE (CONAIS)

COMISSÃO ORGANIZADORA

Presidente do Congresso: Antônio Diego Costa Bezerra (UECE)

Coordenação de Comunicação: Antônio Diego Costa Bezerra (UECE) e Victoria Caroline da Silva (Unicatólica)

Coordenação de Programação: Luciano Santos da Silva Filho (UECE) e Samara Jesus Sena Marques (UECE)

Coordenação e Divulgação Científica: Amanda Caboclo Flor (UECE) e Romulo de Oliveira Sales Junior (FOA/UNESP)

Coordenação de Parceria: Caio Erick Vieira de Souza (UFC) e Stwisson Shelton de Eloi Lima (IFPE)

Coordenação de Monitoria: Alice Silva Mendes (UFDPar)

COMISSÃO CIENTÍFICA

Coordenação Científica: Amanda Caboclo Flor (UECE) e Romulo de Oliveira Sales Junior (FOA/UNESP)

Staffs e Monitores:

Ana Beatriz Bezerra Barros (UNICHRISTUS)
Ana Íris Mota Ponte (Sobrapis)
Bruna Jessica de Lima Silva (UNIMB)
Caio Victor Silva Soares (UNILAB)
Camila Beatriz de Sousa Moura (UNINASSAU)
Camila Lima da Costa (UNILAB)
Débora Nascimento Viana de Sousa (UECE)
Ednardo de Sousa Saraiva (UNIMB) (SOBRAPIS)
Jheferson Miranda do Nascimento (SOBRAPIS)
João Victor de Sousa Santos (UNILAB)

João Wesley da Silva Galvão (UNILAB)
Karen Cristina da Silva Moreira (UFPE)
Katarina Maria dos Reis Araújo (UFC)
Luna Vitoria Barbosa Xavier (UECE)
Mirla Maria Fernandes Lêdo Alves (UFDFPar)
Nairon Lima de Sousa (UNICATÓLICA)
Paulo Victor de Lima Souza (UFC)
Vitória de Sousa Eduardo (UNILAB)

STAFFs DO EVENTO

Alex Mateus Pereira (Estácio IDOMED)
Ana Beatriz Bezerra Barros (UNICHRISTUS)
Ana Íris Mota Ponte (SOBRAPIS)
Antonio Lesley Bruno Gomes (UNICATÓLICA)
Ednardo de Sousa Saraiva (UniMB) (SOBRAPIS)
Ellen Érika de Souza Castro (UNIFANOR)
Francisco Mateus Lauriano Lima (UNICATÓLICA)
Giselle Rabelo Matias (UFC)
João Wesley da Silva Galvão (UNILAB)
Thiago Martins de Sousa (UECE)

MONITORES DO EVENTO

Ana Virgínia Sousa de Araujo (UECE)
Antonia Joyce Gomes de Oliveira (UNIMB)
Bianca Lima dos Santos (UFDFPar)
Bruna Jessica de Lima Silva (UNIMB)
Bruna Rayelle Freitas Lira (UFPI)
Caio Victor Silva Soares (UNILAB)
Camila Beatriz de Sousa Moura (UNINASSAU)
Camila Lima da Costa (UNILAB)
Chirliane Alves da Silva Xavier (UNINASSAU)
Dayanna Sandy Leite de França (FRT)
João Victor de Sousa Santos (UNILAB)
Jheferson Miranda do Nascimento (SOBRAPIS)
Katarina Maria dos Reis Araújo (UFC)
Lucas da Silva Araújo (UNIFAEL)
Maiza Karina Karina Oliveira da Silva (UNINASSAU)
Maria Gabriella Santos Barros (UNILAB)
Mariana Galindo de Oliveira (UNIVAVIP WYDEN)
Mateus Wilian do Nascimento (UNILAB)
Mirla Maria Fernandes Lêdo Alves (UFDFPar)
Paulo Victor de Lima Souza (UFC)
Rayane Matias Xavier de Souza Lima (UECE)
Sara Jayane Abreu de Souza (UFDFPar)
Vitória de Sousa Eduardo (UNILAB)

COMITÊ DOCENTE CIENTÍFICO

Adriana De Sousa Lima
Ainoã De Oliveira Lima
Alicyregina Simião Silva
Amanda Martins Sousa
Amanda Santos Silva
Ana Caroline Lima Vasconcelos
Ana Laura Costa Menezes
Ana Raiane Alencar Tranquilino
André Cardoso Tavares
André Felipe De Castro Pereira Chaves
Angelina Germana Jones
Antonio Aglailton Oliveira Silva
Antonio Alves De Fontes-Junior
Augusto Fernando Santos De Lima
Bárbara Amaral Bruno Silva
Bárbara De Paula Andrade Torres
Beatriz Aguiar Da Silva
Benedita Shirley Carlos Rosa
Brenda Pinheiro Evangelista
Bruna Rayelle Freitas Lira
Bruno De Sousa Almeida
Cássia Rozária Da Silva Souza
Cidianna Emanuely Melo Do Nascimento
Cláudia Maria Da Silva Vieira
Cleberon Miranda Maciel
Daniela Maria Freire Marinho
Dayane Dayse De Melo Costa
Dayane Dos Reis Araújo Rocha Holanda
Deborah Helena Batista Leite
Edmila Lucas De Lima
Eduarda Nattaly Ferreira Nobre Santos
Elen Cristiane Gandra
Emanuela Machado Silva Saraiva
Fábia Karine De Moura Lopes
Fabiana Sales Vitoriano Uchoa
Felícia Maria Matias Silveira
Fernanda Pereira De Sousa
Francisca Luana Costa Rodrigues
Francisca Sousa Lima Inácio
Francisco Gerlai Lima Oliveira
Francisco Jardsom Moura Luzia
Francisco Marcelo Leandro Cavalcante
Francisco Raimundo Silva Junior
Gabriela De Sousa Lima
Gabriela Severina Dos Santos
Germana Correia Lima Sousa
Gislaine Loiola Saraiva Freitas
Glauciene Antunes Da Silva
Helen Paula Silva Da Costa

Héryka Laura Calú Alves
Hévila Ferreira Gomes Medeiros Braga
Híliã Duane Alves Cardoso
Igor Lima Soares
Isa Maria Ferreira Azevedo
Isabela Araújo Linhares Castro
Isabelle Barros Sousa
Isadora De Almeida Gomes
Ismael Briosso Bastos
Jackeline Kérollen Duarte De Sales
Jamille Felismino Vasconcelos Soares
Jamily Soares Damasceno Da Silva
Janaina Calisto Moreira
Janaina Gonçalves Da Silva Melo
João Ferreira Coelho Filho
João Wesley Da Silva Galvão
Joelson Dos Santos Almeida
José Erivelton De Souza Maciel Ferreira
José Gurfeson Alves
José Mateus Bezerra Da Graça
José Mateus Pires
Josemara Barbosa Carneiro
Josemberg Pereira Amaro
Joverlandia Dos Santos Mota
Joyce Nayara Gomes Da Silva
Juliana Braga Rodrigues De Castro
Juliana Mineu Pereira
Kaio Givanilson Marques De Oliveira
Kelly Barros Marques
Kemyson Camurça Amarante
Lairton Batista De Oliveira
Lana Lívia Peixoto Linard
Laura Cesário De Oliveira
Léã Dias Pimentel Gomes Vasconcelos
Leandra Velyne Cardozo Martins
Letícia Silveira Carneiro
Liliane De Lourdes Teixeira Silva
Lívia Karoline Torres Brito
Livia Moreira Lima Vieira
Lorena Maurino Domingues Oliveira
Lorena Tausz Tavares Ramos
Marcos Vinícius Afonso Cabral
Maria Antônia Leonardo Pereira Neta
Maria Aparecida Ferreira Domingos
Maria Beatriz Nunes De Carvalho
Maria Do Socorro Tavora De Aquino
Maria Eduarda Jucá Da Paz Barbosa
Maria Graciana Da Silva Felipe
Maria Juliana Nobre Da Silva Batista
Maria Lourdes Dos Santos

Mariana Guerra Pagio
Mariana Santana Quirino Da Silva
Marília Ramalho Oliveira
Marina Layara Sindeaux Benevides
Mayara Callado Silva Moura
Mayara Maria Silva Da Cruz Alencar
Melissa Medeiros Braz
Natalia Do Vale Canabrava
Paula Florencio Ramires
Paulo Ricardo Lima Lopes
Quéren-Hapuque Lopes Sousa
Ranieri Sales De Souza Santos
Raquel Figueiredo Barretto
Ravena Viana Ximenes
Renan Jose Barzotti
Renata Laís Da Silva Nescimento Maia
Roberta Catunda Costa
Rosana Liberato Lopes
Sabrina Freitas Nunes
Sabrina Orlandi Barbieri
Sandra Machado Lira
Sandro Pinheiro Da Costa
Sannya Paes Landim Brito Alves
Sarah De Sousa Carvalho
Simone Dantas Soares
Susana Beatriz de Souza Pena
Thamires Sales Macedo
Thamy Braga Rodrigues
Tiago Araújo Monteiro
Tiffany Horta Castro
Vanessa Silva de Castro Monte
Vinicius Rodrigues de Oliveira
Wesley Lyevertton Correia Ribeiro
Yone Almeida da Rocha
Yulliet Mora Perez

SOBRE EVENTO

O VI Congresso Nacional de Inovações em Saúde (CONAIS) é realizado anualmente pela Sociedade Brasileira de Pesquisa e Inovações em Saúde (SOBRAPIS), a sexta edição foi um evento histórico. O tema deste ano foi "Pesquisa, inovação e transformação social: tecnologia como ponte para reduzir vulnerabilidades em saúde", que irá discutir, em suas variadas frentes e protagonismos, como a inovação em saúde através das tecnologias podem contribuir com a redução das vulnerabilidades em saúde. Foram três dias de evento, de 16 a 18 de outubro de 2025, na cidade de Fortaleza. O congresso foi realizado de forma híbrido, com programação presencial na Universidade Estadual do Ceará; e on-line, com transmissão pelo YouTube. Ambas com certificação de 40h + 4h de Minicurso. O CONAIS é uma oportunidade para compartilhar conhecimentos, troca de experiências e networking entre pesquisadores, estudantes e empresas. Participaram alunos do nível técnico, graduação, mestrado, doutorado ou pesquisadores da área da saúde e comunidade científica com interesse nas temáticas ofertadas no evento. Empresas, instituições e startups também participaram para apresentar seus produtos e serviços de saúde e tecnologia. Dentro da sua vasta programação científica, os participantes e congressistas apresentaram trabalhos com publicação neste anais do evento. O CONAIS foi um evento de natureza científica e tecnológica, e busca contribuir no desenvolvimento de pesquisas, produção e ensino relacionados à Saúde e Inovação. As tecnologias têm possibilitado promoção da saúde e prevenção das doenças, o que minimiza os agravos e as estratégias captam as necessidades populacionais e dos serviços de saúde, o que instigam profissionais, gestores, pesquisadores e empresas a inovar, produzir e implementar políticas de inovação tecnológica que atendam as diretrizes preconizadas do Sistema Único de Saúde (SUS) e nos sistemas privados.

PROGRAMAÇÃO

16 de Outubro - Pré-CONAIS 2025

13h - 17h Credenciamento

14h - 17h Minicurso Online

- Pesquisas sobre Efeitos de Intervenção com uso de Tecnologias Educativas (*Prof. Dr. Igor Mendes*)
- Tratamento de feridas: Tecnologias nos tratamentos de feridas de difícil cicatrização (*Enf. Ana Cynde Sampaio*)
- Terapia trombolítica no paciente com AVC agudo: uma abordagem multiprofissional (*Enf. Ana Júlia da Silveira*)

14h - 17h Minicurso Presencial

- Análise Temporal de Dados Secundários em Saúde: Fundamentos e Aplicações (*Prof^a. Me. Lara Lídia Damasceno*)
- Cuidado com feridas e estomas: práticas atualizadas e abordagem interprofissional (*Dr. Francisco Raimundo Silva Junior*)
- Práticas Integrativas e saberes populares: caminhos para um cuidado ampliado (*Me. Clarissa Dantas de Carvalho*)
- Entre o lúdico e o cuidado: oficina de recursos terapêuticos (*Erisheila Fernandes Aristides Nunes e Fernanda Vieira Soares*)

14h - 17h EXPOSOBRAPIS

A partir 18h Happy hour (Tour na Beira Mar)

17 de Outubro - Primeiro Dia

07h - 12h Credenciamento

07h - 08h Coffee break

08:30h - 09h Cerimonial de Abertura

09h - 11h Conferência de Abertura

- Pesquisa, Inovação e Transformação Social: Tecnologia como ponte para reduzir vulnerabilidades em saúde (*Prof^a Dra. Raquel Sampaio Florêncio, Prof. Me. Miguel Eusébio Pereira Coutinho Júnior e Deputado Estadual Renato Roseno*)

11h - 12h Apresentação Cultural : Banda de Base da UECE

08h - 12h EXPOSOBRAPIS

12h - 14h Almoço

13h - 17h Credenciamento

14h - 15:30h Mesa-redonda

- Sexualidade da mulher na contemporaneidade: entre violências, descobertas e liberdade (*Dra. Gisele Maria Melo Soares Arruda e Izabela Quirino Barros*)
- Meio Ambiente, Saúde e Tecnologia: A interseção entre justiça ambiental, saúde coletiva e inovação (*Me. Amanda Flor e Prof. Dr. Cleiton Silveira*)
- Telessaúde e cuidado humanizado: Tecnologia, cuidado especializado e acesso (*Prof^a Dra. Fernanda Jorge e Dra. Kilvia Paula Soares Macedo*)

15:30h -16h Intervalo

16h - 17h Palestra

- Chatbot, software e Inteligência Artificial: Tecnologias aplicadas no cenário das doenças cardiometabólicas (*Prof^a Dra. Livia Moreira Barros*)
- Empreender na Saúde: da Inovação à Transformação Social (*Prof^a Dra Ana Livia Girão*)
- Comida na mesa: nutrição, justiça social e segurança alimentar na contemporaneidade (*Sara Costa Martins Rodrigues Soares*)

14h - 17h EXPOSOBRAPIS

A partir 18h Happy Hour (Noite do Karaokê)

18 de Outubro - Segundo Dia

07h - 12h Credenciamento

08h - 9:30h Mesa-redonda

- Ambientes digitais e saúde mental e primeira infância: interfaces entre educação, saúde e família (*Dra. Mardenia Gomes Vasconcelos Pitombeira e Mariana Colares dos Santos Linard*)
- Interdisciplinaridade na prática: cuidados em rede para populações em situação de rua (*Elias Figueiredo e Dra. Taís Matos*)
- Psicodélicos e Saúde Mental: Inovação, Evidência e Cuidado Ético (*Italo Coelho Alencar, Ilana Farias Andrade de Moura (Mediadora) e Agustina Maria Cabós*)

09:30h - 10h Intervalo

10h - 11h Palestra

- Sexualidade e envelhecimento: Sobre tabus, direitos e cuidados em saúde (*Dra. Cidianna Emanuely Melo do Nascimento*)
- Wearables e Inteligência Artificial: Tecnologia na prevenção de agravos à saúde (*Me. Ticiane Santana Gomes Santiago*)
- "Entre Bots e Vínculos": os Limites Éticos da Inteligência Artificial no Cuidado em Saúde Mental (*Camila Ramos*)

11h - 12h TEDs Talk CONAIS

- Imunização contra o vírus da desinformação: Qual nosso papel nessa batalha? *(Me. Adriana Rodrigues da Cunha)*
- Defesa a saúde pública como ato político e ético *(Antonia Paulyane Lima Rebouças)*

12h - 14h Almoço

13h - 16h Credenciamento

14h - 15h Palestra

- Nanotecnologia e terapia alvo-direcionada: Novas estratégias no tratamento do câncer *(Me. Thais da Silva Moreira)*
- Biomateriais autólogos em saúde: do cuidado clínico à inovação tecnológica *(João Wesley da Silva Galvão)*
- Tecnologias de cuidado em neonatologia: inovação com humanização *(João Carlos Dias Filho)*

15h - 16:30h Conferência de Encerramento

- Do presente ao futuro: 35 anos de SUS como patrimônio do povo brasileiro *(Prof. Dr. David Gomes Araújo Júnior (Mediador), Prof. Dra. Maria Vaudelice Mota e Reginaldo Alves das Chagas)*

16:30h - 17h Cerimonial de Encerramento

**ÁREA TEMÁTICA:
BIOMEDICINA E INOVAÇÕES EM PESQUISAS**

TÍTULO: USO DA AMPLIFICAÇÃO ISOTÉRMICA MEDIADA POR ALÇA (LAMP) COMO DISPOSITIVOS POINT-OF-CARE (POC) PARA DETECÇÃO RÁPIDA DE PLASMODIUM FALCIPARUM EM AMBIENTES DE RECURSOS LIMITADOS: UMA REVISÃO NARRATIVA.

DOI: 10.5281/zenodo.17737008

AUTORES: MIRLA MARIA FERNANDES LÊDO ALVES, AÍSSA RODRIGUES RAMOS, FRANCISCO MAYKE OLIVEIRA DE ARAÚJO, AMANDA MAPURUNGA PEREIRA, MARIA CLARA FRANCO DA SILVA, GIOVANA UNGRIA DOS SANTOS SILVA, WENY MANUELA FERREIRA ALVES DA SILVA, LOREDANA NILKENES GOMES DA COSTA.

INTRODUÇÃO: A MALÁRIA OCACIONADA PELA ESPÉCIE PLASMODIUM FALCIPARUM, FORMA MAIS GRAVE DA DOENÇA, EXIGE DIAGNÓSTICO RÁPIDO COM CONFIRMAÇÃO LABORATORIAL, DEVIDO À INESPECIFICIDADE CLÍNICA. A AMPLIFICAÇÃO ISOTÉRMICA MEDIADA POR ALÇA (LAMP) AMPLIFICA ÁCIDOS NUCLEICOS A 60–65°C, SEM EQUIPAMENTOS COMPLEXOS, COM LEITURA POR FLUORESCÊNCIA, TURBIDEZ OU COR. É UMA ALTERNATIVA SENSÍVEL, ESPECÍFICA E RÁPIDA, IDEAL PARA DIAGNÓSTICO POINT-OF-CARE (POC) EM ÁREAS CARENTES. **OBJETIVO:** AVALIAR O USO DA LAMP PARA DIAGNÓSTICO DE PLASMODIUM FALCIPARUM EM AMBIENTES COM POUCOS RECURSOS. **MÉTODOS:** FOI REALIZADA UMA REVISÃO NARRATIVA NAS BASES PUBMED E LILACS, USANDO OS DESCRITORES: PLASMODIUM FALCIPARUM, MALÁRIA, BIOSENSORS, LOOP-MEDIATED ISOTHERMAL AMPLIFICATION, LAMP, POINT-OF-CARE TESTINGS. FORAM ENCONTRADOS 820 ARTIGOS. APÓS FILTRAR OS DE ACESSO LIVRE, EM INGLÊS, PORTUGUÊS E ESPANHOL, PUBLICADOS ENTRE 2015 E 2025, RESTARAM 244 ESTUDOS. FORAM SELECIONADOS OS 20 PRIMEIROS ESTUDOS E REVISÕES RELEVANTES APÓS LEITURA DE RESUMOS. **RESULTADOS:** A LAMP DEMONSTROU ELEVADA ACURÁCIA DIAGNÓSTICA PARA MALÁRIA EM ÁREAS ENDÊMICAS E NÃO ENDÊMICAS, GESTANTES, INFECÇÕES SINTOMÁTICAS E ASSINTOMÁTICAS, E DIFERENTES TIPOS DE AMOSTRAS (SANGUE PERIFÉRICO, PLACENTÁRIO E ESFREGAÇOS). SUA SENSIBILIDADE VARIOU DE 88% A 100% E A ESPECIFICIDADE DE 93,8% A 100%, COM VALORES PREDITIVOS NEGATIVOS PRÓXIMOS OU IGUAIS A 100%, INDICANDO ALTA CAPACIDADE DE EXCLUSÃO DA DOENÇA. REVISÕES SISTEMÁTICAS APONTARAM DESEMPENHO SUPERIOR À MICROSCOPIA E AOS TESTES RÁPIDOS, SENDO COMPARÁVEL AO PCR, SEM EXIGIR INFRAESTRUTURA LABORATORIAL. ESTUDOS COM KITS ILLUMIGENE®, REALAMP E MG-LAMP DEMONSTRARAM BOA APLICABILIDADE EM ÁREAS VULNERÁVEIS, RESULTADOS EM MENOS DE UMA HORA E DETECÇÃO DE INFECÇÕES DE BAIXA DENSIDADE E MISTAS (P. FALCIPARUM E P. VIVAX). VERSÕES MODIFICADAS DA TÉCNICA (M-LAMP E COLORIMÉTRICAS), AMPLIAM SEU USO COMO POC. **CONCLUSÃO:** A LAMP É UMA FERRAMENTA PROMISSORA

PARA DIAGNÓSTICO RÁPIDO DA MALÁRIA COM POSSÍVEL INTEGRAÇÃO EM PROGRAMAS DE CONTROLE. PORÉM, PADRONIZAÇÃO, CUSTO DOS KITS E CAPACITAÇÃO DE EQUIPES AINDA LIMITAM SUA ADOÇÃO AMPLA.

PALAVRAS-CHAVE: MALÁRIA, ANÁLISE PARASITOLÓGICA, TECNOLOGIA APROPRIADA, DIAGNÓSTICO NO LOCAL DE ATENDIMENTO.